

Integrasi Teknologi Dalam Pembelajaran Inovatif Di Sekolah Dasar Untuk Membangun Pendidikan Berkemajuan

Sabriyandi¹, Ricki Fahma Adi Saputra²

^{1,2} Universitas Ahmad Dahlan, Indonesia

Email: ¹2200005228@webmail.uad.ac.id

²2200005209@webmail.uad.ac.id

Abstrak: Integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar menjadi langkah strategis dalam membangun pendidikan berkemajuan. Namun dalam penerapan integrasi teknologi masih mengalami hambatan seperti belum meratanya infrastruktur, kesiapan guru, serta dukungan dari sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan teknologi dalam pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek, mampu meningkatkan keterlibatan siswa, keterampilan berpikir kritis, dan kolaborasi. Faktor kunci keberhasilan mencakup dukungan kepala sekolah dan pelatihan berkelanjutan bagi guru. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pelatihan guru, peningkatan infrastruktur teknologi, dan kolaborasi antara sekolah, pemerintah, serta masyarakat untuk mengatasi tantangan era digital. Temuan ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam pengembangan strategi pembelajaran berbasis teknologi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata kunci: Integrasi Teknologi; Pembelajaran Inovatif; Pendidikan Berkemajuan.

Abstract: The integration of technology in elementary school learning is a strategic step in advancing progressive education. However, in the implementation of technology integration, there are still obstacles such as uneven infrastructure, teacher readiness, and support from schools. This study aims to explore the application of technology in innovative elementary school learning. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, direct observations, and document analysis. The findings reveal that the application of technology, such as project-based learning, enhances student engagement, critical thinking skills, and collaboration. Key success factors include principal support and continuous teacher training. This study recommends strengthening teacher training, improving technological infrastructure, and fostering collaboration among schools, government, and communities to address digital-era challenges. These findings are expected to serve as a reference for developing inclusive and sustainable technology-based learning strategies.

Keywords: Technology Integration; Innovative Learning; Progressive Education.

PENDAHULUAN

Integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar menjadi kebutuhan mendesak di era digital saat ini (Kalimah et al., 2021). Teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi juga

sebagai pendorong inovasi dalam metode pengajaran (Auliya et al., 2025; Mufliva, 2024). Penggunaan teknologi digital yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar

(Mufliva, 2024).

Riyani & Dewantara (2024) menjelaskan bahwa penerapan teknologi telah memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan pembelajaran yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dalam konteks strategi pembelajaran berbasis HAM di sekolah dasar, (Rangkoly & Situru, 2024) menegaskan pentingnya inovasi yang berorientasi pada penguatan pendidikan berbasis nilai. Teknologi digital, menurut (Rahmadila et al., 2024), mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap berbagai materi secara interaktif. Perubahan paradigma ini didorong oleh kemajuan teknologi yang menawarkan berbagai alat dan platform untuk mendukung pembelajaran. Sebagaimana diungkapkan oleh Venkatesh et al. (2012), penggunaan teknologi yang efektif dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih interaktif dan berpusat pada siswa, yang pada akhirnya meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar.

Namun, tidak semua sekolah memiliki akses yang setara terhadap teknologi. Islahi & Nasrin (2019) menyoroti adanya kesenjangan signifikan antara sekolah di daerah perkotaan dan pedesaan dalam hal ketersediaan infrastruktur teknologi, akses internet, dan pelatihan guru. Ogbiji & Ogbiji (2016) menggarisbawahi perlunya kebijakan pendidikan untuk mengurangi kesenjangan ini melalui penyediaan alat dan pelatihan yang memadai. Sementara itu, Mulyana, Wahyudi Ariannor & Fitriani (2024) menyoroti bahwa kurangnya pelatihan bagi guru di daerah terpencil menjadi tantangan besar dalam adopsi teknologi. Selain itu, penelitian Irawati, (2024); Fadhila et al., (2025) menunjukkan bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam pengajaran bahasa masih menghadapi hambatan teknis. Asrar et al. (2024) juga menemukan bahwa pengembangan kurikulum berbasis teknologi di sekolah dasar memerlukan dukungan infrastruktur yang merata. Kesenjangan ini tidak hanya berdampak pada hasil belajar siswa, tetapi juga pada motivasi dan kesiapan mereka menghadapi tantangan global (Purnasari, 2024). Penelitian Ismaya (2024) menegaskan bahwa keterbatasan perangkat teknologi dan kurangnya dukungan teknis menjadi hambatan utama bagi sekolah untuk

mengintegrasikan teknologi secara optimal.

Dari perspektif guru, kesiapan dan kompetensi mereka dalam menggunakan teknologi memegang peranan penting (Samosir & Awalia, 2025.). Supriyanti & Rohyadi (2024) menekankan bahwa budaya mutu pendidikan dapat diperkuat melalui integrasi teknologi dalam setiap aspek pembelajaran. Pratiwi & Rohman (2022) menunjukkan bahwa pelatihan yang memadai dapat membantu guru memahami cara memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa. Hal ini sejalan dengan pandangan (Syamsurijal, 2023), yang menekankan pentingnya pengembangan profesional berkelanjutan bagi guru untuk memastikan bahwa teknologi tidak hanya menjadi alat tambahan, tetapi juga elemen integral dari strategi pengajaran mereka.

Dalam hal ini, pelatihan dan pendampingan untuk guru dalam penggunaan teknologi sangatlah penting. (Fidiyah et al., 2022) menjelaskan bahwa pendampingan dalam adaptasi teknologi dapat memaksimalkan efektivitas pembelajaran daring di sekolah dasar. Dengan pelatihan yang sesuai, guru dapat mempelajari cara menggunakan teknologi secara efisien untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh (Suryaningrum, 2023) yang menekankan pentingnya strategi pengembangan keterampilan berbahasa anak sekolah dasar melalui pemanfaatan teknologi.

Sementara itu, dari sudut pandang siswa, teknologi dianggap sebagai alat yang dapat meningkatkan keterlibatan dan memberikan fleksibilitas dalam pembelajaran. Penelitian (Alisia Zahroatul Baroroh et al., 2024; Damayanti, 2023; Sari & Munir, 2024) menemukan bahwa siswa cenderung lebih termotivasi untuk belajar ketika teknologi digunakan sebagai bagian dari pembelajaran, terutama ketika mereka dapat mengakses sumber daya belajar yang bervariasi dan interaktif. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahkman, 2023) mengungkapkan bahwa penggunaan media pembelajaran berbasis teknologi informasi (TI) dapat meningkatkan motivasi belajar siswa.

Tumpang tindih ini telah membatasi desain program yang koheren. Beberapa inisiatif mengutamakan kecanggihan

teknologi tanpa mempertimbangkan dimensi pedagogis, sementara yang lain menekankan pedagogi tetapi kurang mempertimbangkan kelayakan teknologi (Rui et al., 2024). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi dapat diintegrasikan secara efektif ke dalam pembelajaran di sekolah dasar. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji penerapan teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar melalui pendekatan kualitatif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan integrasi teknologi serta menawarkan rekomendasi untuk mengatasi hambatan yang ada.

Tujuan penelitian ini meliputi identifikasi faktor-faktor yang memengaruhi integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar, evaluasi dampaknya terhadap motivasi dan hasil belajar siswa, serta pengembangan rekomendasi untuk pelatihan guru yang berfokus pada penggunaan teknologi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyusun panduan implementasi teknologi yang efektif di sekolah dasar, termasuk upaya mengatasi kesenjangan akses dan meningkatkan infrastruktur pendidikan, khususnya di daerah terpencil (Islahi & Nasrin, 2019). Untuk mendukung hal ini, kolaborasi antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah, sekolah, dan masyarakat, menjadi sangat penting (Clark-Wilson et al., 2022).

Dengan fokus pada peningkatan kualitas pendidikan melalui teknologi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi pengembangan pendidikan di sekolah dasar. Temuan yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi pendidik dan pembuat kebijakan, tetapi juga memberikan panduan praktis bagi sekolah dalam mengintegrasikan teknologi secara inklusif dan inovatif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagaimana dijelaskan oleh (Moleong, 2019), yang bertujuan untuk menggali fenomena secara mendalam melalui data berbasis narasi dan deskripsi. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menganalisis isu-isu kompleks, seperti integrasi teknologi dalam pembelajaran. Penelitian kualitatif memungkinkan pemahaman yang mendalam tentang pengalaman guru, kendala infrastruktur, serta dampak teknologi terhadap proses belajar siswa.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang digunakan adalah data kualitatif. Ahimsa, (2001: 8) berpendapat, data kualitatif tidak berupa angka tetapi berupa pernyataan-pernyataan mengenai isi, sifat, ciri, keadaan, dari sesuatu atau gejala, atau pernyataan mengenai hubungan-hubungan antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurutnya, sesuatu ini bisa berupa benda-benda fisik, pola-pola perilaku, atau gagasan-gagasan, nilai-nilai, norma-norma, bisa pula peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam dengan guru, siswa, dan kepala sekolah untuk mengeksplorasi pengalaman mereka dalam mengintegrasikan teknologi, kendala yang dihadapi, dan dampaknya terhadap pembelajaran. Kedua, observasi langsung dilakukan di sekolah dasar untuk mencatat pola penggunaan teknologi dalam proses pembelajaran, tingkat keterlibatan siswa, serta hambatan yang muncul. Ketiga, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data dengan menganalisis dokumen seperti kebijakan sekolah, silabus berbasis teknologi, dan materi digital yang digunakan. Indikator pengamatan dapat dilihat pada Tabel 1 dan Indikator Pengamatan Infrastruktur dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1. Indikator Pengamatan Siswa

No.	Indikator Pengamatan	Deskripsi
1.	Keterlibatan Siswa dalam Pembelajaran	Mencatat tingkat partisipasi siswa dalam pembelajaran berbasis teknologi, seperti interaksi dengan aplikasi atau media pembelajaran digital.

2.	Motivasi Siswa	Menilai sejauh mana teknologi mempengaruhi minat dan semangat siswa untuk belajar.
3.	Kolaborasi Antar Siswa	Mengamati apakah teknologi mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok.
4.	Keterampilan Berpikir Kritis	Menilai kemampuan siswa untuk berpikir kritis dalam menggunakan teknologi untuk mencari informasi atau menyelesaikan tugas.
5.	Penggunaan Media Teknologi	Memperhatikan jenis media teknologi yang digunakan siswa, seperti aplikasi pembelajaran, video, atau simulasi interaktif.

Tabel 2. Indikator Pengamatan Infrastruktur

No.	Indikator Infrastruktur	Deskripsi
1.	Ketersediaan Perangkat Teknologi	Memeriksa jumlah dan kondisi perangkat teknologi (komputer, tablet, proyektor, dll) yang tersedia di sekolah.
2.	Kualitas Koneksi Internet	Menilai kecepatan dan kestabilan koneksi internet yang tersedia untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi.
3.	Fasilitas Ruang Kelas untuk Teknologi	Mengamati kondisi ruang kelas dalam mendukung penggunaan teknologi (misalnya, ruang kelas dengan fasilitas proyektor dan akses ke internet).
4.	Pemeliharaan Perangkat	Melihat bagaimana perangkat teknologi dipelihara dan apakah ada perangkat yang rusak atau tidak terpakai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan beberapa temuan utama terkait integrasi teknologi dalam pembelajaran inovatif di sekolah dasar. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, serta diperkuat dengan referensi dari penelitian sebelumnya. Temuan pertama adalah peningkatan motivasi dan keterlibatan siswa. Teknologi, seperti pembelajaran berbasis proyek, terbukti meningkatkan motivasi belajar siswa. Menurut Najib et al., (2024), penerapan teknologi dalam pembelajaran membantu guru menyusun materi yang lebih relevan dan menarik bagi siswa. Guru melaporkan bahwa siswa lebih antusias dan aktif saat menggunakan media teknologi, seperti aplikasi pembelajaran interaktif. Temuan ini didukung oleh Baytak et al. (2011), yang mencatat bahwa teknologi memberikan fleksibilitas dan pemahaman lebih baik terhadap materi pelajaran. Salah seorang guru kelas 5 menyampaikan, "Anak-anak terlihat lebih bersemangat ketika menggunakan teknologi untuk belajar." Berdasarkan

wawancara dengan beberapa siswa, mereka mengungkapkan rasa senang dan lebih tertarik untuk belajar ketika menggunakan teknologi. Seorang siswa kelas 5 mengatakan, "Saya senang belajar dengan aplikasi karena lebih seru dan bisa lihat gambar-gambar." Namun, beberapa siswa juga menyatakan bahwa mereka merasa lebih mudah memahami materi pelajaran saat menggunakan video atau animasi dibandingkan hanya membaca buku teks. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis teknologi dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa.

Temuan kedua adalah kemudahan akses informasi dan pengembangan keterampilan berpikir kritis. Teknologi memudahkan siswa mengakses informasi yang relevan dan mendalam. Guru mengamati peningkatan kemampuan siswa dalam berpikir kritis melalui tugas berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan Liu (2016), yang menyatakan bahwa perangkat teknologi membantu siswa lebih cepat memahami materi pelajaran. Seorang guru teknologi informasi mengatakan, "Siswa bisa mencari informasi tambahan di internet untuk

melengkapi tugas yang diberikan." Beberapa siswa juga menyampaikan bahwa teknologi membantu mereka lebih cepat menemukan informasi yang dibutuhkan. Seorang siswa kelas 6 menyatakan, "Saya bisa mencari banyak informasi di internet yang membantu saya mengerjakan tugas lebih baik." Ini menunjukkan bahwa teknologi tidak hanya mempermudah akses informasi tetapi juga dapat mendorong siswa untuk berpikir lebih kritis dan mencari jawaban secara mandiri.

Temuan ketiga adalah peningkatan kolaborasi antar siswa. Aktivitas pembelajaran kolaboratif berbasis teknologi mendorong siswa untuk bekerja sama dalam menyelesaikan tugas kelompok. Guru melaporkan bahwa siswa lebih banyak berdiskusi dan saling membantu saat menggunakan perangkat teknologi. Penelitian Shernoff et al. (2017) mendukung temuan ini, mencatat bahwa aplikasi interaktif dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran kolaboratif. Sappile et al., (2024) juga menyoroti bahwa game edukasi berbasis teknologi telah terbukti efektif dalam meningkatkan keterlibatan siswa, terutama pada kelompok dengan kebutuhan khusus. Kepala sekolah menambahkan, "Diskusi kelompok menjadi lebih aktif ketika mereka bekerja menggunakan teknologi."

Temuan keempat adalah kesiapan guru dalam mengintegrasikan teknologi. Keberhasilan integrasi teknologi bergantung pada kompetensi guru. Sebagian guru merasa perlu pelatihan tambahan untuk memahami teknologi pembelajaran. Setyaningsih & Rahmawati (2021) menyebutkan bahwa pelatihan yang memadai penting untuk

meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi. Hal ini sejalan dengan temuan Putra & Prihantana (2024) yang menunjukkan bahwa pelatihan intensif bagi guru di bidang teknologi pemrograman memberikan dampak positif terhadap kualitas pendidikan di sekolah kejuruan. Seorang guru kelas 6 mengungkapkan, "Kami masih memerlukan pelatihan untuk memahami cara terbaik memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran." Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun ada kesadaran akan pentingnya teknologi, pengembangan profesionalisme guru melalui pelatihan adalah kunci utama untuk memaksimalkan potensi teknologi dalam pendidikan.

Temuan terakhir adalah ketersediaan infrastruktur teknologi. Keterbatasan infrastruktur, seperti akses internet dan perangkat teknologi, masih menjadi kendala utama, terutama di daerah terpencil (Rahmadi & Muhammad, 2025). Kepala sekolah menyatakan perlunya alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung infrastruktur teknologi. Islahi & Nasrin (2019) menekankan pentingnya investasi dalam pendidikan untuk mengurangi kesenjangan akses teknologi. Seorang guru kelas 4 menyampaikan, "Kami berharap ada perhatian lebih terhadap penyediaan teknologi di sekolah, terutama di daerah kami." Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa integrasi teknologi dalam pembelajaran membutuhkan dukungan yang menyeluruh, baik dari sisi sumber daya manusia maupun infrastruktur. Ringkasan temuan ini dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Ringkasan Temuan

No.	Aspek	Temuan Utama
1.	Motivasi dan Keterlibatan	Siswa lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran berbasis teknologi.
2.	Akses Informasi	Teknologi mempermudah siswa mencari informasi yang relevan dan mendalam.
3.	Keterampilan Berpikir Kritis	Tugas berbasis teknologi membantu siswa berpikir kritis dan menyelesaikan masalah.
4.	Kolaborasi	Penggunaan teknologi meningkatkan diskusi dan kerja sama dalam tugas kelompok.
5.	Kompetensi Guru	Guru membutuhkan pelatihan tambahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.
6.	Infrastruktur Teknologi	Keterbatasan perangkat dan internet menjadi kendala di beberapa sekolah.

Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan teknologi pembelajaran berbasis proyek digital secara signifikan meningkatkan motivasi dan keterlibatan siswa, kemampuan berpikir kritis, dan kolaborasi di sekolah dasar. Yang membedakan studi ini adalah kerangka pendidikan berkemajuan dan pendekatan holistiknya. Ditunjukkan dengan menyoroti pentingnya dukungan kepala sekolah dan pelatihan berkelanjutan bagi guru sebagai faktor kunci keberhasilan, serta merekomendasikan *kolaborasi multisektoral* (sekolah, pemerintah, masyarakat) untuk memperkuat infrastruktur teknologi dan kapasitas pendidik

Temuan ini juga menambah perspektif inklusif berupa pendekatan kolaboratif lintas pemangku kepentingan serta penguatan dukungan kelembagaan. Pendekatan komprehensif ini, yakni memadukan praktik pembelajaran inovatif berbasis teknologi dengan strategi sistemik (pelatihan berkelanjutan, kepemimpinan sekolah, dan keterlibatan komunitas), merupakan kebaruan utama dibandingkan riset-riset sebelumnya.

Namun, masih terdapat tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan rendahnya kompetensi guru dalam menggunakan teknologi (Adi Saputra et al., 2025). Penelitian Aslan dan Zhu (2016) menggarisbawahi pentingnya pelatihan berkelanjutan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi. Selain itu, Kafyulilo et al. (2016) menyoroti perlunya investasi dalam perangkat teknologi dan infrastruktur pendidikan guna mendukung adopsi teknologi di sekolah dasar.

Strategi kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi kendala yang ada. Perencanaan yang matang, peningkatan kompetensi guru, dan perbaikan infrastruktur akan memastikan teknologi dapat diintegrasikan secara inklusif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung pembelajaran inovatif yang meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar.

SIMPULAN DAN SARAN

Integrasi teknologi dalam pembelajaran di sekolah dasar memiliki

potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, keberhasilannya memerlukan dukungan yang holistik, termasuk pelatihan guru, pengembangan infrastruktur, dan kebijakan yang mendukung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini berhasil mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi teknologi dalam pembelajaran.

Temuan ini diharapkan dapat menjadi dasar kepada pendidik, kepala sekolah, peneliti, lembaga pengembangan teknologi (balai Telkomdik) dan pembuat kebijakan (pemerintah) dalam merancang strategi yang efektif untuk memaksimalkan manfaat teknologi bagi siswa di sekolah dasar.

DAFTAR RUJUKAN

- Asrar, Darmawati, Marwa, S., Usman, L., Hapsah, N. (2024). Inovasi Pengembangan Kurikulum Pendidikan Dasar Dalam Menghadapi Tantangan Global. *Jurnal Pendidikan Dasar & Madrasah Ibtidaiyah*, 1(1), 34–40.
- Auliya, H., Lita, A., Dewi, S., & Erdiana, L. (2025). Pengaruh Model Pembelajaran Technological Pedagogical Content Knowledge Terhadap Hasil Belajar IPAS Kelas V SD. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 9(3).
- Baroroh, A.Z., Kusumastuti, D. A. & Kamal, R. (2024). Pemanfaatan Teknologi dalam Pembelajaran. *Perspektif: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Bahasa*, 2(4), 269–286. <https://doi.org/10.59059/perspektif.v2i4.1952>
- Damayanti, D. (2023). Evaluasi Efektivitas Penggunaan Teknologi Komunikasi Dalam Pengajaran Metode Pendidikan Tradisional Di Sekolah Dasar. *Journal of Scientech Research and Development*. <https://doi.org/10.56670/jsrd.v5i1.130>
- Fadhila, A., Faisal, M., & Syawaluddin, A. (2025). Analisis Hambatan Guru Dalam Memanfaatkan Media Pembelajaran Berbasis Teknologi

- Informasi Dan Komunikasi (TIK) Di Sekolah Dasar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 9(1).
- Fidiyah, E., Prihastuti, L., Rosianaldy, A., Salsabila, M., Wardani, A. E., & Styaningrum, F. (2022). Pendampingan Adaptasi Teknologi Untuk Mengoptimalkan Pembelajaran Daring Pada Sekolah Dasar. *J-Dinamika Jurnal Pengabdian Masyarakat*. <https://doi.org/10.25047/j-dinamika.v7i2.2828>
- Irawati, D. (2024). Pengembangan Teknik Mengajar Berbasis Teknologi Untuk Guru Bahasa Di Madrasah Dan Sekolah Dasar Dan Menengah Pertama Di Kota Samarinda. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(1), 37–48.
- Ismaya, P. (2024). Mengoptimalkan Manajemen Pendidikan SD Yang Efektif Dengan Teknologi Dan Standar Kompetensi Guru. *PGSD*. <https://doi.org/10.47134/pgsd.v1i3.530>
- Kalimah, S., Wijayanto, A., & Kunci, K. (2021). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Peserta Didik Sekolah Dasar Pada Era New Normal. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 5(3).
- Moleong, L. J. (2019). Metodologi Penelitian Kualitatif Rosdakarya. *Rosdakarya*.
- Mufliva, R. (2024). Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Di Sekolah Dasar Sebagai Isu Prioritas Dalam Upaya Membangun Masyarakat Masa Depan. *Kalam Cendekia Jurnal Ilmiah Kependidikan*. <https://doi.org/10.20961/jkc.v12i1.83127>
- Mulyana, M. I., Ariannor, W., Fitriani, R. M. N. (2024). Pengembangan Media Berbasis Web Untuk Meningkatkan Pembelajaran Agama Islam Sekolah Dasar. *Jurnal Al Ulum*, 02(02), 8–19.
- Najib, Z A., Sari, V. P., & Nurhidayat, Y. D. Z. T. (2024). Penggunaan AI: Penunjang Guru Menyiapkan Materi Pendidikan Pancasila Di SD. *Sindoro Cendekia Pendidikan*, 9(4). <https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365>
- Ogbiji, J. E., & Ogbiji, S. A. (2016). Bridging policy implementation gaps in Nigerian education system: A case study of Universal Basic Education Programme in Cross River State, Nigeria. *Journal of Education and Practice*, 7(29), 45–49.
- Pratiwi, A. N., & Rohman, I. (2022). Integrasi Nilai Akhlak Pada Materi Usaha Pelestarian Lingkungan Dalam Pembelajaran Tematik Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3859>
- Purnasari, P. D. (2024). Analisis Digitalisasi Pembelajaran Sekolah Dasar Wilayah Perbatasan. *Scholaria Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*. <https://doi.org/10.24246/j.js.2024.v14.i2.p198-205>
- Putra, R. E. P., Prihantana, H. A. (2024). Peran Teknologi Dalam Pembelajaran Pemrograman Di Kelas XI SMKS TELKOM. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi, Dan Ilmu Sosial*, 1, 75–80.
- Rahkman, P. A. (2023). Analisis Penggunaan Media Pembelajaran Berbasis It Terhadap Motivasi Belajar Peserta Didik. *Jurnal Didika Wahana Ilmiah Pendidikan Dasar*. <https://doi.org/10.29408/didika.v9i2.24156>
- Rahmadi & Muhammad, H. (2025). *Kesenjangan Digital dan Akses Pendidikan: Telaah Literatur tentang Strategi Inovatif untuk Mengatasi Disparitas di Daerah Terpencil*. <https://doi.org/10.123456/edumar.v1i1.2025>
- Rahmadila, N. N., Nurjanah, V., & Anggara, R. (2024). Integrasi Pembelajaran PKN dengan Teknologi Digital untuk Meningkatkan Pemahaman Konstitusi pada Siswa SD. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisiplin*, 8(6), 782–787.
- Rangkoly, S. A. & Situru, D. P. (2024). Peran Guru Ppkn Dalam Mengintegrasikan Isu Hak Asasi Manusia Pada

- Pembelajaran Di Era Digital Di SD I.S Kijne Wadio. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 4(4), 355–360.
- Riyani, N. Q., Dewantara, M. R. Y. P. (2024). Persepsi Peserta Didik Kelas Vi Sd It Budi Mulyo Terhadap Artificial Intelligence (AI) Sebagai Media Pembelajaran Edukatif. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09.
- Samosir, A., & Awalia, N. (2022). Analisis Keterampilan Guru Menggunakan Teknologi Informasi dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *JIKAP PGSD: Jurnal Ilmiah Ilmu Kependidikan*, 6(2).
- Sappile, B. I., Mahmudah, L., Gugat, R. M. D., Farlina, B. F., Shofi, A., Mubarak, & Mardikawati, B. (2024). Dampak penggunaan pembelajaran berbasis game terhadap motivasi dan prestasi belajar. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(1), 714–727.
- Saputra, A. R. F., Ridha, M., & Sulaimon, J. T. (2025). Deep Learning Applications in Primary Education: A Systematic Literature Review of Emerging Trends, Challenges, and Opportunities. *Jurnal Pendidikan Progresif*, 15(3), 1785–1810. <https://doi.org/10.23960/jpp.v15i3.pp1785-1810>
- Sari, A. P., & Munir, M. (2024). Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Inovasi Pembelajaran untuk Meningkatkan Efektivitas Kegiatan di Kelas. *Digital Transformation Technology*, 4(2), 977–983. <https://doi.org/10.47709/digitech.v4i2.5127>
- Supriyanti, Y., Edi Rohyadi, E. S. R. (2024). Strategi Pengembangan Budaya Mutu Di Sekolah Dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 09(1).
- Suryaningrum, S. (2023). Strategi Pengembangan Keterampilan Berbahasa Anak Sekolah Dasar Melalui Cerita Bergambar. *Edukasi Temat.: J. Pendidik. Sekol. Dasar*. <https://doi.org/10.59632/edukasitematik.v4i1.284>
- Syamsurijal, S. (2023). Relevansi Penggunaan Metode Ceramah Pada Pembelajaran Di Sekolah Dasar Di Era Digital. *Edukatif Jurnal Ilmu Pendidikan*. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v5i4.5495>